

Erinnerungsbilder von einem Sonntagsausflug

– das hat mehr mit Lebensweise als mit Fotografie zu tun

Der Familienausflug als konventioneller Sonntagsspaziergang – mir und den Kindern ein Greuel! Alles schön herausgeputzt, Mama mit dem neuesten Hut, Papa in Sonntagsschale, die Buben in richtigen Herrenhemden mit Krawättchen, die Mädchen in zarten Stickerröckchen . . . Das ist noch heute der Ausflug von sehr vielen Familien. Wenn möglich fährt man mit dem Wagen nahe ans Ziel, zu irgendeiner sogenannten Sehenswürdigkeit. Die Familie staunt pflichtschuldigst, nachher gibt's Bier und Limonade. Nein, für mich ist das die

Karikatur von einem Ausflug, und da gibt's für mich auch nichts zu fotografieren. Die armen Kinder dürfen sich nicht schmutzig machen, also immer schön auf dem gekiesten oder gar geteerten Weg bleiben, fein manierlich sein. Die Mutter ist in ständiger Aufregung, vor lauter Schmutz und möglichen Gefahren sieht sie weder den schönen Wasserfall noch das bronzene Denkmal. Der Familienausflug, so wie ich ihn gern habe: die Kinder barfuss oder in Stiefeln, mit Kleidern, denen Lehm und Harz nichts schaden, Vater und Mutter

desgleichen. Das Ziel: nicht die so viel besuchte Sehenswürdigkeit, sondern die Natur. Ein Hügel, ein Wald, ein Berg oder ein Tobel. Da können die Kinder leben, da können sie klettern und springen und kriechen und Feuer machen. Die Eltern, angesteckt von so viel Freude und Lebenslust, geniessen wahre Erholung. Man sieht, Fotografieren hat zuerst mit der Lebensweise, mit der Einstellung zu Mensch und Natur zu tun, erst in zweiter Linie mit fotografischer Technik. Beim Ausflug erster Art, steif, phantasielos, konventionell werden

auch die Bilder des Herrn Papa entsprechend, selbst wenn er, passend zum teuren Auto, die allerfeinste Kamera spazierenführt.

Beim Ausflug von der zweiten Art gelingen spielend die bezauberndsten Bilder. Warum? Die Bilder spiegeln eben die bezaubernde Natur und die herrliche, freie Atmosphäre, in der die Familie sich selbst sein kann. Gibt es etwas Schöneres als Kinder in anmutiger Bewegung draussen im Wald, am Bach, auf der Alp?

Also: das gute Bild schaffen wir in er-

Die neue Aufgabe für Teilnehmer am Wettbewerb

Herbert Maeder verrät in seinem Text, wie man zu guten Aufnahmen von einem Ausflug kommt: Indem man sich natürlich gibt, sich begeistert und richtig einstellt zum Objekt. Wer da nicht Augenblicke einfängt, wer seine Familie zum «Bittefreundlich-Lächeln» hinstellt, der knipst – vielleicht – ein nettes Familienbild. Wer aber wie Herbert Maeder «die Kinder loslässt», braucht bloss noch den geeigneten Standort zu wählen und im geeigneten Moment abzudrücken. So macht man also gute Ausflugsbilder. Dies zu wissen ist wichtig für all jene Leser, die am Wettbewerb mitmachen wollen; denn der Jury sind zwei bis vier Aufnahmen (farbig oder schwarzweiss) vorzulegen, die auf einem Ausflug oder in den Ferien entstanden sind. Diese Bilder sollen nicht Landschaft, nicht Sehenswürdigkeiten zeigen, sondern Menschen, die sich ausspannen, sich tummeln, spielen. Egal was für Menschen: die eigenen Kinder, beispielsweise, oder Freunde, mit denen man eine Wanderung macht, vielleicht auch Fremde, die man auf einem Sonntagsbummel, auf einer Ferientour antrifft und beobachtet. Aber stimmungsvoll sollten und humorvoll dürfen die Aufnahmen sein – so wie die von Herbert Maeder. Die nächste Lektion wird in zwei Wochen erscheinen, zusammen mit einer weiteren Aufgabe für Wettbewerbsteilnehmer. Bisher wurden folgende Aufgaben gestellt (die Bilder sind erst nach der Veröffentlichung der genauen Wettbewerbsbedingungen im Juli einzusenden):

1. ein schönes Blumenbild (in Nr. 15)
2. zwei verschiedene Aufnahmen der gleichen Landschaft (in Nr. 17)
3. ein geglücktes Porträt (in Nr. 19)
4. vier bis sechs Bilder über eine Strasse, einen Platz oder ein Dorf (in Nr. 21)
5. zwei bis vier Aufnahmen von Leuten, die sich bei einem Ausflug oder in den Ferien entspannen, fröhlich sind (neue Aufgabe)

Viermal Kinder auf Ausflügen Viermal in verschiedenem Licht

Im Sonnenschein: Morgentoilette auf der Roslenalp. Der gegenüberliegende Berghang liegt noch im Schatten, daher der schöne Lichtkontrast. (90-mm-Teleobjektiv)

Im Gegenlicht: Aufstieg zur Hütte. Der im Schatten gehende Knabe ist als reine Silhouette auf den besonnenen Hang gezeichnet. Solche Aufnahmen erfordern Unterbelichtung: Man exponiert nach dem hellen Hintergrund. (Normalbrennweite)

Im Schatten: Christoph und Sabina in der Scharte zwischen dem fünften und sechsten Kreuzberg. Sie sind richtig belichtet; die sonnenbeschienene Roslenalp im Hintergrund bildet den geeigneten Kontrast. (Normalobjektiv)

Bei bedecktem Himmel: Die Sonne braucht nicht immer zu scheinen; man ersetzt sie durch den hochempfindlichen Film. Die Formen des Nagelfluhgesteins an der Naturbrücke der Thur bei Krummenau treten plastisch hervor. Das Mädchen in «gewagter» Stellung – das gibt dem Bild den kitschigen Reiz. (Normalbrennweite)

Erinnerungsbilder von einem Sonntagsausflug

«Mach einen Ausflug mit deinen Kindern. Nimm bloss die billige Amateurkamera mit. Zeige auf diese Weise, wie man auf einem Ausflug fotografieren sollte.» – Das war Herbert Maeders Auftrag. Aus einer Fülle von guten, stimmungsvollen Farbaufnahmen wählten wir diese vier aus; das Bild vom Feuer machenden Knaben ist mit dem Blitzlicht der billigen «Instamatic» aufgenommen. Herbert Maeder war von der technischen Qualität der Bilder überrascht; uns erfreute, dass sie «typische Maeder-Motive» festhalten. Der Fotograf schreibt zu seiner kleinen Reportage: «Das Thema ‚Ausflug‘ ist wirklich auch mit einer ganz simplen Ausrüstung künstlerisch zu bewältigen. Auf das Erlebnis kommt es an.»

«Instamatic»-Farbaufnahmen von Herbert Maeder

ster Linie, indem wir das Gute, das Richtige tun, uns in schöner (fotogener) Umgebung tummeln, aus uns herauskommen, die Natur geniessen. Beispiel: die Farbaufnahme dieses Beitrags. Ich kenne die Hügel und Tobel und Schluchten meiner näheren und weiteren Umgebung. Als mich die Redaktion der WOCHE um Farbaufnahmen zum Thema «Ausflug» bat, überlegte ich mir, wo wohl der schönste, farbigste Schauplatz für solche Bilder zu finden sei. Ich kam auf die Kolumbanshöhle an der Glatt, zwischen Herisau, Gossau und Flawil. Da gibt es Sandstein- und Nagelfluhfelsen, in die der Bach in Hunderten

Jahren eine mächtige Höhle hineingefressen hat. Wenn die Nachmittagssonne hineinscheint, leuchtet der Fels in warmen Farben. Unten fliesst die Glatt vorbei, zwischen mächtigen Baumstämmen glitzert das Wasser. Weiter unten verbreitet sich der Bach zu einem kleinen See. Wildenten nisten im dichten Schilfbestand. Alles zusammen ein Paradies für Kinder. Diese Umgebung also habe ich mir ausgesucht, um mit der billigen Instamatic-Kamera eine Serie von Farbaufnahmen zu machen. Nachdem ich die Szenerie gefunden hatte und das richtige Licht da war (unbedingt Nachmittagssonne in

diesem Fall!), hatte ich weiter nichts zu tun, als der Sache ihren Lauf zu lassen, d. h. die Kinder loszulassen. Die nahmen nun Besitz von diesem herrlichen Stück Heimat, kletterten, raufeten, machten ein Feuer, trafen sich mit andern Kindern, die an diesem Ferientag auch den Weg zur Höhle gefunden hatten. Ich brauchte diese herrliche Szenerie nur zu beobachten, die geeignetsten Bildausschnitte festzulegen, um gute Aufnahmen heimzubringen. Mit Fototechnik hatte ich in diesem besondern Fall (Aufnahmen mit der «idiotensicheren» Instamatic) überhaupt nichts zu tun. Kein Gedanke an Zeit und Blende,

kein Gedanke an ein Auswechseln der Optik, einfach in den Sucher schauen, das Schöne sehen und abdrücken! Ja, so einfach hat es die fotografische Industrie ihren Konsumenten gemacht. Fotografieren ist vielmehr eine Sache der richtigen Einstellung zum Objekt und der Begeisterungsfähigkeit als eine Sache der Technik, vor allem bei diesem Thema «Ausflug». Hier brauchen wir nicht die lichtstarke Optik, nicht den Super-Weitwinkel und nicht das Teleobjektiv, die Normalbrennweite genügt für die schönsten Bilder vollauf. *Herbert Maeder*

Die einfarbigen Aufnahmen hat Herbert Maeder nicht auf seinem Ausflug mit der billigen Kamera gemacht; er hatte sie in seinem Archiv, und sie sind mit seiner normalen Ausrüstung (Leica) aufgenommen. Er schreibt zu diesen drei Bildern: «Das war an einem heissen Sommertag am Rhein bei Sedrun (Bild oben). Aufnahme mit Normalobjektiv in weichem, zartem Gegenlicht. Das Mädchen befin-

det sich an der Grenze zwischen Sonne und Schatten. Der Reiz des Bildes beruht auf dem schönen Ausschnitt mit der Diagonale und dem Kontrast ‚kleines, warmes Menschlein – kahle, kalte Urnatur‘. Vor allem: Szene abgewartet, nicht gestellt.» Bei allen Aufnahmen im Freien verwendete Herbert Maeder ein Gelbgrünfilter. Das Bild unten links zeigt

Schmetterling gleitet das Mädchen über die frisch gemähte Sommerwiese dahin. Aufnahme in starkem Seitenlicht; das Streiflicht modelliert den Hintergrund.» Nicht gestellt, nicht arrangiert, sondern ebenfalls belauscht ist die Szene an der Thur bei Krummenau (unten rechts). «Die helle Fläche des schäumenden Wassers kontrastiert mit den dunklen Figuren», kommentiert der Fotograf.